

O MINUNGU DE KAKUMBI (ANGOLA), UMA CO-VARIANTE DO NYINUNGU DE DILOLO (R. D. CONGO), ESPREMIDO ENTRE OS GRUPOS KIMBUNDU E CHOKWE-LUNDA

Geralda de Lima Vítor Angenot
Universidade Federal de Rondônia
gangenot@yahoo.com

Jacky Maniacky
Musée Royal de l'Afrique Centrale/Universidade Agostinho Neto
jacky.maniacky@africamuseum.be

Everaldo Lins de Santana
Musée Royal de l'Afrique Centrale/Universidade Agostinho Neto
everaldolsantana@yahoo.com.br

Abstract: This paper aims at contributing towards the controversial typological classification of Nungu, a Bantu language not yet documented, which is spoken in Angola where it is named minungu and in Congo/Kinshasa where it is named nyinungu. They are two communities which were historically separated – just as other ethnic groups as the vambwela -, consequently to the well-known Chokwe expansion from the south of the congolese Katanga province to the south of Angola.

Keywords: nungu, bantu, Angola

Pretende-se contribuir à elucidação da controvérsia que concerne a classificação tipológica do nungu, uma língua bantu ainda não descrita falada em Angola, onde é denominada minungu pelos próprios usuários e pelas populações vizinhas, assim como no Congo-Kinshasa, onde é mais conhecida como nyinungu. Trata-se de duas comunidades que ficaram historicamente separadas – juntamente com outras etnias tais como a dos vambwela - em decorrência da conhecida expansão dos tuchokwe que, a partir do sul do Katanga, em República Democrática do Congo, implantaram-se numa vasta área que atravessa Angola de norte a sul, até a província de Cuando Cubango.

Como mostra o mapa abaixo, o minungu angolano cuja área fica em grande parte embutida dentro da do chokwe faz também divisa no noroeste

com o shinji, no oeste com o songo e no sudoeste com o lwimbi, repartindo-se entre a província de Malanje, nos municípios de Sautar e de Quitapa e na província de Lunda Sul, nos municípios de Xassengue e de Cucumbi. Além disso, compartilha com os shinji as localidades de Cacolo e de Capenda-Camulemba, havendo também uma minoria de tuminungu instaladas na localidade de Alto Chicapa, na qual convivem no meio de uma população de língua chokwe.

Apesar da ausência de qualquer documentação embasadora e não obstante as raríssimas menções que atestam sua existência em textos portugueses, há uma polémica a respeito da posição da variante angolana minungu cujo nome se encontra geralmente alistado no meio dos diversos dialetos do kimbundu, ou seja, do membro-mor do grupo homônimo H20 (Kukanda, 1974, que cita o *Mapa Etno-linguístico de Angola*; Ndonga, 2008), e que, mais raramente, é considerado um membro do sub-grupo chokwe-Lunda do grupo K10 (Martins, 1990). Convém observar que, embora a existência de uma comunidade angolana falante de língua minungu seja desconhecida por uma parte considerável e

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MINUNGU ANGOLANO:

- | | | |
|--------------|-------------|----------------|
| 1- mbalango | 7- sango | 13- lushange |
| 2- ciyengele | 8- imilangu | 14- kwangwa |
| 3- mulonga | 9- nyengo | 15- lumbu |
| 4- lezi | 10- makoma | 16- shona |
| 5- mbumi | 11- liyuwa | 17- ndebele |
| 6- mbowe | 12- mwenyi | 18- sotho nord |

provavelmente majoritária da população de Luanda, os tuminungu são geralmente apontados pelos poucos luwandenses que a conhecem como simples representante de um dos grupos chokwe da província de Lunda Sul.

No que diz respeito à comunidade congoleza auto-denominada “nyinungu”, essa se concentra no sudeste da província congoleza do Katanga, principalmente na localidade de Dilolo, distrito de Lualaba. Cf. nos mapas abaixo, a área mencionada que é contígua à fronteira de Angola:

No Congo, os tuminungu são geralmente apontados como membros da etnia dos tuchokwe (comunicação pessoal de Jean-Pierre Angenot) pelas populações katanguesas entre as quais as principais etnias falam línguas da zona L como os baluba e os basanga, da zona K como os tuchokwe e ostulunda e da zona M como os babemba.

Convém frisar que, até hoje, a língua minungu/nyinungu não está nem mencionada nem, conseqüentemente, classificada em nenhuma das principais obras referenciais sobre a classificação das mais de quinhentas línguas bantu repertoriadas, cada uma com seus diversos dialetos (Guthrie, 1967-1971; Grimes, 1996; Bastin, Coupez & Mann, 1999; Maho, 2008).

Recentemente, a língua nungu foi objeto de duas iniciativas complementares visando em suprir à ausência de sua documentação.

A primeira deve-se a Maniacky (1997) que, ao examinar os parcos 32 vocábulos do minungu alistados por Magalhães (1922), tinha observado que a variedade angolana do nungu parecia ser muito próxima do shinji (outra língua angolana não-documentada, contígua ao minungu, que foi equivocadamente classificada dentro da zona H como H35) e, com um grau menor, do songo [H34], tanto na sua estrutura como no plano lexical, embora

possuísse também algumas características do lunda no seu vocabulário. Com base numa amostra complementar de dados que coletou em Lubumbashi em 2008, o mesmo (Maniacky, 2009) demonstrou que a variante congoleza pertence nitidamente ao sub-grupo chokwe- lunda da zona tipológica K, apresentando uma maior afinidade com a segunda dessas línguas. Não constatou nenhuma influência linguística da zona H sobre essa variante congoleza, concluindo que:

“Nyinungu is a Cokwe-Lunda language. The language is somewhere in the middle, probably closer to Ndembu at the grammatical level. Varieties spoken in Democratic Republic of Congo do not reflect any influence from languages like Kimbundu or Shinji. The situation may be different with varieties spoken in Angola, at least at the lexical level”.

Outrossim, desde outubro de 2009, Geralda de Lima V. Angenot está a realizar em Angola um estágio pós-doutoral financiado pela CAPES, com o duplo compromisso de descrever a fonologia e a morfo-síntaxe do minungu e de elaborar um dicionário dessa língua. Seu informante principal, Gabriel Mendonça Chipengue, que é originário da localidade de Cucumbi, na província de Lunda Sul, é um líder comunitário que, também, exerceu durante anos a função de catequista na variedade dialetal minungu-kukumbi de sua língua materna. Por força de um acordo trilateral firmado entre a Universidade Federal de Rondônia, a Universidade Agostinho Neto de Luanda e o Museu Real da África Central de Tervuren na Bélgica, pesquisas complementares de campo lhe serão possibilitadas a razão de dois meses *in loco* anualmente.

Aqui está, abaixo, uma amostra extraída aleatoriamente dos dados lexicais comparativos que foram levantados em Angola sobre o minungu (Lima Angenot, 2010a), o nyinungu (Maniacky, 2008), o shinji (Lima Angenot, 2010b), o chokwe (Lima Angenot, 2010c) e o songo (Lima Sousa). Os dados kimbundu provém de Kukanda (1974).

As principais diferenças a serem destacadas são as seguintes:

- (1) O prefixo nominal de classe 4 que é “mi” em minungu, shinji e chokwe é “ni” em nyinungu, como em lunda-ndembo (Maniacky, 2009):

	MINUNGU	NYINUNGU	SHINJI	CHOKWE
<i>árvores</i>	mitɔ:ⁿdɔ	ɲitɔ:ⁿdu	mitɔ:ⁿdɔ (:)	mitɔ:ⁿdɔ
<i>cabeças</i>	mi:tˢʷɛ	ɲi:tu	mi:tˢʷɛ (:)	mi:tˢʷɛ
<i>Minungu</i>	minu:ⁿgu	ɲinu:ⁿgu	minu:ⁿgu (:)	minu:ⁿgu

- (2) O prefixo nominal de classe 9/10 / ~- / não se realiza diante das consoantes fricativas / v /, / z / e / ʒ / iniciais do tema em nyinungu e em chokwe, enquanto que pré-nasaliza as mesmas consoantes em minungu e em shinji:

	MINUNGU	NYINUNGU	SHINJI	CHOKWE
<i>chuva</i>	^m vuᵛa	vúᵛa	^m vuᵛa (:)	vuᵛa
<i>caminho</i>	ⁿ dʒi:ja	ʒiᵛa	ⁿ dʒi:ja (:)	ʒiᵛa
<i>deus</i>	ⁿ dʒa: ^m bi	za: ^m bi	ⁿ dʒa: ^m bi (:)	za: ^m bi

- (3) Em posição final de palavra, a vogal palatal distensa semi-aberta [ɛ] do minungu, do shinji e do chokwe corresponde à vogal palatal distensa fechada [i] em nyinungu:

	MINUNGU	NYINUNGU	SHINJI	CHOKWE
<i>boi</i>	ⁿ gɔ: ^m bɛ	ⁿ gɔ: ^m bi	ⁿ gɔ: ^m bɛ (:)	ⁿ gɔ: ^m bɛ
<i>cabra</i>	p ^h ɛ: ^m bɛ	p ^h ɛ: ^m bi	p ^h ɛ: ^m bɛ (:)	p ^h ɛ: ^m bɛ
<i>lago</i>	ᵗi:ɛ: ⁿ de	ᵗi:ɛ: ⁿ di	ᵗi:ɛ: ⁿ de (:)	ᵗi:ɛ: ⁿ de

- (4) Em posição final de palavra, a vogal velar arredondada semi-aberta [ɔ] do minungu, do shinji e do chokwe corresponde à vogal velar arredondada fechada [u] em nyinungu, como em lunda-ndembo:

	MINUNGU	NYINUNGU	SHINJI	CHOKWE
<i>faca</i>	p ^h ɔ:kɔ	p ^h ɔ:ku	p ^h ɔ:kɔ (:)	p ^h ɔ:kɔ
<i>mão</i>	k ^w ɔ:kɔ	k ^w ɔ:ku	k ^w ɔ:kɔ (:)	k ^w ɔ:kɔ
<i>olho</i>	ᵛi:sɔ	ᵛi:su	ᵛi:ʃɔ	ᵛi:sɔ

- (5) em minungu e em shinji as oclusivas africadas alveolares surda e sonora [t^s] e [d^z] são atestadas diante da vogal velar arredondada alta [u], ao passo que as oclusivas alveolares aspiradas surda e sonora [t^h] e [d^h] são atestadas em nyinungu e em chokwe. Em caso de articulação secundária lábio-velarizada diante de vogal palatal, [t^{sw}] e [d^{zw}] são atestados em minungu e em shinji, enquanto que [t^{hw}] e [d^{hw}] são atestados em nyinungu e em chokwe:

	MINUNGU	NYINUNGU	SHINJI	CHOKWE
<i>galinhas</i>	t ^s usu: ^m bi	t ^{hw} usu: ^m bi	t ^s usu: ^m bi (:)	t ^{hw} usu: ^m bi
<i>cabeça</i>	mu:t ^{sw} ε	mu:t ^{hw} ε	mu:t ^{sw} ε (:)	mu:t ^{hw} ε
<i>orelhas</i>	ma:t ^{sw} i	ma:t ^{hw} i	ma:t ^{sw} i (:)	ma:t ^{hw} i
<i>montes</i>	mi̩lu: ⁿ d ^z u	ɲika: ⁿ d ^{hw} u	mi̩lu: ⁿ d ^z u (:)	mi̩lu: ⁿ d ^{hw} u

- (6) Vocábulo atestados em nyinungu e aparentemente ausentes nas demais outras variantes consideradas neste texto:

	NYINUNGU	MINUNGU	SHINJI	CHOKWE
<i>mulher</i>	p ^w ε:wu	pɔ:	pɔ*ɔ:	p ^{hw} ɔ
<i>fogo</i>	kɛ:si	ka:h ^h a	ka:h ^h a (:)	ka:h ^h a
<i>montes</i>	ɲika: ⁿ d ^{hw} u	mi̩lu: ⁿ d ^z u	mi̩lu: ⁿ d ^z u (:)	mi̩lu: ⁿ d ^{hw} u
<i>sal</i>	mukε̩i	mu: ⁿ g ^w a	mu: ⁿ g ^w a (:)	mu: ⁿ g ^w a

AMOSTRA LEXICAL COMPARATIVA

Notas prévias:

(a) em minungu, nyinungu, shinji, chokwe, songo e kimbundu, a aproximante lateral é a lamino-alveolar [l̩] e não a apico-alveolar [l] como, por exemplo, em português ou em francês. Em registro fono-estilístico rápido relaxado, [l̩i] → [ɾi] com oclusiva lamino-alveolar batida (“tap”);

(b) [t^f], [d^ʒ], [ⁿt^f], [ⁿd^ʒ] = transcrições adequadas das oclusivas africadas pós-alveolares plenas e pré-nasalizadas, já que, por definição, as partes oclusiva (fase mediana) e fricativa (fase metastásica) compartilham o mesmo ponto de articulação (Laver, 1994);

(c) o shinji diferencia-se do minungu por uma maneira de fala qualificada de “arrastada” pelos seus vizinhos tuminungu, que se deve ao alongamento sistemático das vogais finais de palavra;

(d) na palavra shinji para *mulher* é atestada uma aproximante glotal sonora [*] em posição intervocálica (cf. Ladefoged & Maddieson, 1996), um som raro, atestado notadamente na língua amazônica moré.

	MINUNGUDE KAKUMBI Fonte: Lima Angenot 2010a	NYINUNGU DEDILOLO Fonte: Maniacky 2009	SHINJI Fonte: Lima Angenot 2010b	CHOKWE Fonte: Lima Angenot 2010c	SONGO Fonte: Lima Sousa 2010	KIMBUNDU- MBAKA Fonte: Kukanda 1974
<i>água</i>	mɛ:ja	mɛ:ja / mɛ:ji	mɛ:ja (ː)	mɛ:ja	mɛ:va	mɛ:ɲa
<i>arma</i>	u:tama:ta	wu:tama:ta	u:ta (ː) ma:ta (ː)	u:tama:ta	u:tama:ta	u:tama:ta
<i>árvore</i>	mutɔ:ˀdɔ mitɔ:ˀdɔ	mutɔ:ˀdu jitɔ:ˀdu	mutɔ:ˀdɔ (ː) mitɔ:ˀdɔ (ː)	mutɔ:ˀdɔ mitɔ:ˀdɔ	mu:ti mi:ti	mu:ʃi mi:ʃi
<i>boca</i>	ka:n ^w a maka:n ^w a	ka:n ^w a maka:n ^w a	ka:n ^w a (ː) maka:n ^w a (ː)	ka:n ^w a maka:n ^w a	ka:n ^w a maka:n ^w a	diká:nu maká:nu
<i>boi</i>	ˀgo:ˀmbe ˀgo:ˀmbe	ˀgo:ˀbi ˀgo:ˀbi	ˀgo:ˀmbe (ː) ˀgo:ˀmbe (ː)	ˀgo:ˀmbe ˀgo:ˀmbe	ˀgo:ˀmbe zi:ˀgo:ˀmbe	ˀɲó:ˀmbe zi:ˀɲó:ˀmbe
<i>cabeça</i>	mu:t ^{hw} ɛ mi:t ^{hw} ɛ	mu:t ^{hw} ɛ ji:t ^{hw} ɛ	mu:t ^{hw} ɛ (ː) mi:t ^{hw} ɛ (ː)	mu:t ^{hw} ɛ mi:t ^{hw} ɛ	mu:t ^{hw} ɛ mi:t ^{hw} ɛ	mu:t ^w ɛ mi:t ^w ɛ
<i>cabelo</i>	luk ^h a:ˀmbu k ^h a:ˀmbu	luk ^h a:ˀmbu k ^h a:ˀmbu	luk ^h a:ˀmbu (ː) k ^h a:ˀmbu (ː)	luk ^h a:ˀmbu k ^h a:ˀmbu	luk ^h a:ˀmbu zik ^h a:ˀmbu	ˀdɛ:ˀmba zi:ˀdɛ:ˀmba
<i>cabra</i>	p ^h ɛ:ˀmbe p ^h ɛ:ˀmbe	p ^h ɛ:ˀmbi p ^h ɛ:ˀmbi	p ^h ɛ:ˀmbe (ː) map ^h ɛ:ˀmbe (ː)	p ^h ɛ:ˀmbe p ^h ɛ:ˀmbe	k ^h ɔ:ˀmbo zik ^h ɔ:ˀmbo	hó:ˀmbo zi:hó:ˀmbo
<i>caminho</i>	ˀdʒi:ja ma:ˀdʒi:ja	ʒi:ja maʒi:ja	ˀdʒi:ja (ː) ma:ˀdʒi:ja (ː)	ʒi:ja maʒi:ja	ˀzi:ja zi:ˀzi:ja	ˀʒi:ja ʒi:ˀʒi:ja
<i>canoa</i>	wa:to ma:to	wa:tu ma:tu	wa:to (ː) ma:to (ː)	wa:to ma:to	wa:to ma:to	u:lu:ɲu ma:lu:ɲu
<i>cão</i>	ka:wa t ^h u:wa	ka:wa tu:wa	ka:wa (ː) t ^h u:wa (ː)	ka:wa t ^h u:wa	i:ˀb ^w a zi:ˀb ^w a / zo:ˀb ^w a	ji:ˀb ^w a zi:ˀb ^w a
<i>carne</i>	i:fɔ	ĩ:fu	i:fɔ (ː)	ji:f ^w ɔ	si:tu	ʃi:tú
<i>casa</i>	ˀd ^u :wɔ ma: ˀd ^u :wɔ	zu:wu mazu:wu	ˀd ^u :wɔ (ː) ma: ˀd ^u :wɔ (ː)	zu:wɔ mazu:wɔ	i:ˀzɔ ma:ˀzɔ	ji:ˀzu zi:ˀzu
<i>céu</i>	li:lu ma:li:lu	li:lu ma:li:lu	li:lu (ː) ma:li:lu (ː)	li:lu ma:li:lu	ko:lu <i>para o céu</i>	d ^h ú:lu
<i>chifte</i>	li:ˀbi:ˀga ˀbi:ˀga	ˀbi:ˀga ˀbi:ˀga	ˀbi:ˀga (ː) ji:ˀbi:ˀga (ː)	ˀbi:ˀga ˀbi:ˀga	li:ˀbi:ˀga zi:ˀbi:ˀga	ˀbí:ɲa zi:ˀbí:ɲa
<i>chuva</i>	ˀvu:la	vú:la	ˀvu:la (ː)	vu:la	ˀvu:la	ˀvú:lá
<i>coisa</i>	t ^h u:ma ju:ma	t ^h u:ma ju:ma	t ^h u:ma (ː) ju:ma (ː)	t ^h u:ma ju:ma	su:ma	ki:ma i:ma
<i>comida; comer</i>	ku:l ^h a maku:l ^h a	ku:l ^h a ku:l ^h a	ku:l ^h a (ː) ku:l ^h a (ː)	ku:l ^h a ku:l ^h a	ku:l ^h a maku:l ^h a	ku:d ^h a maku:d ^h a
<i>coração órgão</i>	ˀbu:ˀge ˀbu:ˀge	ˀbú:ˀgi ˀbú:ˀgi	ˀbu:ˀge (ː) ma:ˀbu:ˀge (ː)	ˀbu:ˀge ˀbu:ˀge	zi:ˀbu:ˀge	mu:ʃi:ma mi:ʃi:má
<i>dedo</i>	mu:n ^w ɛ mi:n ^w ɛ	mu:nu ji:nu	mu:ɲɛ (ː) mi:ɲɛ (ː)	mu:n ^w ɛ mi:n ^w ɛ	mu:ɲɛ mi:ɲɛ	mu:l ^h ɛ:ˀmbu mi:l ^h ɛ:ˀmbu

<i>deus</i>	ⁿ dʔa:mbi ma: ⁿ dʔa:mbi	za:mbi maza:mbi	ⁿ dʔa:mbi (:) ma: ⁿ dʔa:mbi (:)	za:mbi maza:mbi	su:ku ?	ⁿ zá:mbi zi: ⁿ zá:mbi
<i>día: sol (astro)</i>	ta ⁿ g ^w a mata: ⁿ g ^w a	ta: ⁿ g ^w a mata: ⁿ g ^w a	ta: ⁿ g ^w a (:) mata: ⁿ g ^w a (:)	ta: ⁿ g ^w a mata: ⁿ g ^w a	sizu:wa vizu:wa	ki:zuwa i:zuwa
<i>doença</i>	iko:ɭa	iko:ɭa	iko:ɭa (:)	iko:ɭa	kuvi: ⁿ za	uhá:ɭi
<i>elefante</i>	ⁿ dʔa:mba dʔa:mba	ⁿ ʒa:mba ma: ⁿ ʒa:mba	ⁿ dʔa:mba (:) ma: ⁿ dʔa:mba (:)	ⁿ ʒa:mba ma: ⁿ ʒa:mba	ⁿ za:mba zi: ⁿ za:mba	ⁿ za:mba zi: ⁿ za:mba
<i>esposa</i>	pɔ: mapɔ:	p ^w ɛ:wu ?	pɔ*: mapɔ*ɔ:	p ^h wɔ map ^h wɔ	muk ^h ɛ:tu vak ^h ɛ:tu	muka:zi aka:zi
<i>faca</i>	p ^h ɔkɔ p ^h ɔkɔ	p ^h ɔku p ^h ɔku	p ^h ɔkɔ (:) p ^h ɔkɔ (:)	p ^h ɔkɔ p ^h ɔkɔ	p ^h ɔkɔ zip ^h ɔkɔ	φɔkɔ ziφɔkɔ
<i>fogo</i>	ka:h'a	ká:ha / kě:si	ka:h'a (:)	ka:h'a	tu:h'a	tu:β'a
<i>galinha</i>	kasu:mbi t ^h usu:mbi	kasu:mbi t ^h usu:mbi	kasu:mbi (:) t ^h usu:mbi (:)	kasu:mbi t ^h usu:mbi	sa: ⁿ zi zisa: ⁿ zi	sa: ⁿ zi zisa: ⁿ zi
<i>galo</i>	ⁿ de:mba ma: ⁿ de:mba	ⁿ de:mba ma: ⁿ de:mba	ⁿ de:mba (:) ma: ⁿ de:mba (:)	ⁿ de:mba ma: ⁿ de:mba	kɔɭɔ: ⁿ bo ɭɔ zikoɭɔ: ⁿ boɭɔ	dikoɭɔ: ⁿ boɭɔ makɔɭɔ: ⁿ boɭɔ
<i>joelho</i>	k ^h u: ⁿ g ^w i:ɲa mak ^h u: ⁿ g ^w i:ɲa	ku: ⁿ gun ^w a: maku: ⁿ gun ^w a:	k ^h u: ⁿ gun ^w a (:) maku: ⁿ gun ^w a (:)	ku: ⁿ gun ^w a: maku: ⁿ gun ^w a:	ⁿ gɔɭɔ zi: ⁿ gɔɭɔ	φú:ɲá ziφú:ɲá
<i>lago</i>	ɭi:te: ⁿ de i:te: ⁿ de	ɭi:te: ⁿ di i:te: ⁿ di	ɭi:te: ⁿ de (:) i:te: ⁿ de (:)	ɭi:te: ⁿ de i:te: ⁿ de	lisa: ⁿ ga masa: ⁿ ga	diɰi'a / diza:ɲa
<i>lágrimas</i>	maso:zi	masɔ:zi	maso:zi (:)	maso:zi	so:zi	i:so:ɭi
<i>mão</i>	k ^w ɔ:kɔ mɔ:kɔ	k ^w ɔ:ku / ɭi:kasa	k ^w ɔ:kɔ (:) mɔ:kɔ (:)	k ^w ɔ:kɔ mɔ:kɔ	kuvo:kɔ mauo:kɔ	luk ^w á:ku má:ku
<i>marido</i>	ɭu: ⁿ ga maɭu: ⁿ ga	ɭu: ⁿ ga maɭu: ⁿ ga	ɭu: ⁿ ga (:) maɭu: ⁿ ga (:)	ɭu: ⁿ ga maɭu: ⁿ ga	mujá:ɭa vaja:ɭa	muɭume aɭume
<i>monte</i>	muɭu: ⁿ d ^ɔ u miɭu: ⁿ d ^ɔ u	muka: ⁿ d ^h wu ɲika: ⁿ d ^h wu	muɭu: ⁿ d ^ɔ u (:) miɭu: ⁿ d ^ɔ u (:)	muɭu: ⁿ d ^h wu miɭu: ⁿ d ^h wu	muɭu: ⁿ du miɭu: ⁿ du	muɭu: ⁿ du miɭu: ⁿ du
<i>mulher</i>	pɔ: mapɔ:	p ^w ɛ:wu / muba: ⁿ da	pɔ*ɔ: mapɔ*ɔ:	p ^h wɔ map ^h wɔ	muk ^h ɛ:tu vak ^h ɛ:tu	muhátu ahátu
<i>nariz</i>	zu:ɭu mazu:ɭu	zu:ɭu mazu:ɭu	zu:ɭu (:) mazu:ɭu (:)	zu:ɭu mazu:ɭu	ɲɔ:na maɲɔ:na	dizu:nu mazu:nu
<i>nuvem</i>	ɭe:ɭ ^w amaɭe:ɭ ^w a	ɭe:ɭ ^w a maɭe:ɭ ^w a	ɭe:ɭ ^w a (:) maɭe:ɭ ^w a (:)	ɭe:ɭ ^w a maɭe:ɭ ^w a	tu:ta matu:ta	ditu:ta matu:ta

Considerações finais

Uma análise dos dados confrontados baseada em comparações das respectivas realizações fonéticas, estruturas fonotáticas e emparelhamentos dos prefixos nominais autoriza as seguintes hipóteses, que ainda necessitarão ser consolidadas por uma análise comparativa morfo-sintática aprofundada das línguas em jogo:

- (a) há fortes evidências que levam a pensar que o minungu, o nyinungu, o shinji e o chokwe constituem quatro variantes dialetais de uma única e mesma língua, sendo que, neste primeiro esboço de análise comparati-

va, o minungu e o shinji parecem compartilhar uma proximidade maior que a que tem com o nyinungu, por prováveis razões cumulativas de distância geográfica, de influência do lunda-ndembo sobre o nyinungu e da influência - aparentemente mais leve do que se previa - do kimbundu sobre o minungu e o shinji;

- (b) como o chokwe *stricto sensu* é classificado K11, sugere-se que as variantes minungu e nyinungu que ainda carecem de classificação pudessem ser respectivamente etiquetadas K11A e K11A, de acordo com as convenções propostas por Maho (2008);
- (c) em consequência da provável reinterpretação da posição do shinji, os limites das áreas respectivas das zonas tipológicas H e K haveriam que ser redesenhadas, com a importação do Shinji da zona H para a zona K e sua reetiquetagem classificatória como H35/K11C, sendo que H35 se refere à identificação classificatória de Guthrie (consensualmente mantida a título referencial pela comunidade dos bantuístas por razões pragmáticas óbvias) e que K11C se refere a uma proposta de reclassificação mais adequada com a realidade observada.

ZONA H (Maho, 2008)

ZONA K (Maho, 2008)

Referências

Angenot, GERALDA DE LIMA. Em preparação. Fonologia, Morfologia e Léxico do Minungu, Língua Bantu de Angola. Projeto Pós-doutoral CAPE.

Angenot, GERALDA DE LIMA. 2010a. Inquérito Linguístico: Anotações sobre a Língua Minungu. Luanda: Grupo de Estudo/Pesquisa em Línguas e Políticas Linguísticas – GELIPOL.

Angenot, Geralda de Lima. 2010b. Inquérito Linguístico: Anotações sobre a Língua Shinji Luanda: Grupo de Estudo/Pesquisa em Línguas e Políticas Linguísticas – GELIPOL.

Angenot, Geralda de Lima. 2010c. *Inquérito Linguístico: Anotações sobre a Língua Chokwe*. Luanda: Grupo de Estudo/Pesquisa em Línguas e Políticas Linguísticas – GELIPOL.

Bastin, Yvonne, André Coupez & Michael Mann. 1999. Continuity and divergence in the Bantu languages: Perspectives from a lexicostatistic study. *Annales Sciences Humaines*, 162. Tervuren: Musée Royal de l'Afrique Centrale.

Grimes, Barbara F. 1999. *Ethnologue*. Dallas: Summer Institute of Linguistics – SIL.

Kukanda, Vatomene. 1974. *Esquisse Grammaticale du Kimbundu*. Lubumbashi: Université Nationale du Zaïre.

Ladefoged, Peter & I. Maddieson. 1996. *The Sounds of the World's Languages*. Oxford: Blackwell Publishers.

Magalhães, António Miranda. 1922. *Manual das Línguas Indígenas de Angola segundo o Programa Oficial para Exames Administrativos*. Luanda: Imprensa Nacional de Angola.

Maho, Jouni Filip. 2008. *NUGL: The Online Version of the New Updated Guthrie List, a Referential Classification of the Bantu Languages*.

Maniacky, Jacky. 1997. *Contribution à l'Etude des Langues bantoues de la Zone K: Analyse comparative et Sous-groupements*, Paris: INALCO.

Maniacky, Jacky. 2009. Notes on Nyinungu (Unclassified Bantu, Cokwe-Lunda group), *Proceedings of the WOCAL VI*. Köln.

Martins, João Vicente. 1990. *Elementos de Gramática do Utchokwe*. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical.

Ndonga Mfuwa. 2008. Langues et politique linguistique en Angola, *Resumos do Special VI WOCAL*. São Paulo: Universidade de São Paulo.

Sousa, Maria de Fátima Lima de. 2010. *Inquérito Linguístico: Anotações sobre a Língua Songo*. Luanda: Grupo de Estudo/Pesquisa em Línguas e Políticas Linguísticas – GELIPOL.

Recebido em: 23 /03/2010

Aceito em: 26/08/2010
